

РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Каликназарова Шахзода Бегисбай кызы

студент Нукусского государственного педагогического института имени

Ажинияза факультета начального образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12638106>

Аннотация. В данной статье рассматриваются сотрудничество образовательного учреждения и семьи в процессе обучения и воспитания учащихся начальных классов. Также описывается информация о форме сотрудничества, методах, как оно осуществляется и получаемом результате.

Ключевые слова: учащиеся начальных классов, образование и воспитание, семья, система образования, концепция.

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE PROCESS OF TEACHING AND EDUCATION OF PRIMARY CLASS STUDENTS

Abstract. This article discusses the cooperation of an educational institution and a family in the process of teaching and educating primary school students. Information about the form of cooperation, methods, how it is carried out and the results obtained is also described.

Key words: primary school students, education and upbringing, family, education system, concept.

Государство является главным реформатором в деле совершенствования образования, прививания ему более высоких целей и задач. Воспитание в духе верности национальной идеологии - единственная идея, которая объединяет молодежь, защищает целостность нашей нации и государства, призывает нашу страну к высшим целям, независимо от суеверий, существующих сегодня в нашем обществе. Воспитывать молодежь в духе стремления оказать должное уважение Узбекистану в международном мировом сообществе. Воспитание молодого поколения в духе патриотизма, верности стране, высокой человечности и человеческих качеств.

По словам Главы нашего государства, реформы в сфере образования:

- во-первых, оказывают положительное влияние на общественно-политический климат, полностью изменяют существующую среду в стране в целом;
- во-вторых, ускоряют обретение человеком своего места в жизни;

- в-третьих, формируют в обществе свободную, самостоятельно мыслящую личность;
- в-четвертых, в полной мере реализуют человеческий потенциал;
- в-пятых, оно направлено на воспитание совершенных людей, обладающих общими и специальными знаниями, сознательного, свободного мышления, современного мировоззрения, наследников национальных и общечеловеческих ценностей, которые построят сильное гражданское общество.

Контакт школы с семьей и общественностью осуществляется через руководителя группы. В работе с родителями руководитель группы решает следующие задачи:

1. Устанавливает тесную связь с родителями и постоянно укрепляет отношения;
2. Школа и семья добиваются единых требований к учащемуся;
3. Группа организует группу родителей и обеспечивает их активное участие в воспитательной работе группы;
4. Распространяет педагогические знания среди родителей и поднимает их педагогическую культуру на более высокий уровень;
5. Устанавливает контакты с организациями, поддерживающими группу, семью и школу, и вовлекает их в воспитательную работу группы.

Успех сотрудничества руководителя коллектива с семьей и обществом в хорошем воспитании ученика зависит от того, насколько четко и регулярно они сообщают друг другу о том, что они делают с ребенком. Такой тип общения руководителя класса с семьей помогает всесторонне изучить ученика, найти наиболее оптимальные средства обучения и воздействия на этого ученика в обучении и воспитании. Если руководитель группы записывает результаты своих наблюдений и информацию, полученную от семьи, в дневник, периодически изучает собранные данные и делает на их основе соответствующие выводы, определяет пути улучшения поведения и качеств ребенка, определяет ближайшие планы, достигнутый уровень, если учесть новые педагогические требования, образование обязательно даст эффективный результат.

В опыте работы группового руководителя с родителями распространены такие формы, как личностная, группово-групповая и общественная. В частности, основным направлением его деятельности в этой области является общественная работа с родителями. Потому что объединяет всех родителей и знакомит их с требованиями школы, целями общества, задачами родителей, способами, методами и формами воспитания, изменениями в жизни группы, планами. Организация педагогических лекций для консультаций. О научных конференциях, днях «открытых дверей», вечерах вопросов и ответов,

родительских собраниях – виды общественной работы. По опыту руководителя группы, родительские собрания – распространенная и устоявшаяся форма работы. Эти собрания, как высший орган родительской общины группы, своими решениями определяют задачу и направление воспитательной работы, проводимой в группе, в семье, в жилых помещениях.

Существует несколько видов групповых родительских собраний: связанные с организационной работой в группе: частные встречи, встречи, посвященные предоставлению педагогической информации родителям, встречи в форме дискуссий, встречи, посвященные завершению полугодия или года. Каждое из этих совещаний имеет свою цель подготовки и процедуру. На групповом родительском собрании по организационным вопросам обычно избирается родительский коллектив, утверждаются планы работы, распределяются задания между родителями.

Во многих школах, по опыту работы руководителя группы с родителями, также проводятся вечера вопросов и ответов, консультации и дискуссии. Консультирование – более личностная форма работы, при которой руководитель группы дает отцу или матери конкретные советы по преодолению трудностей в воспитании ребенка и другим вопросам. Чрезвычайно важно, чтобы руководитель группы фиксировал свое личное интервью, информацию, собранную им на основе изучения и наблюдения за семьей, в специальном журнале, учитывающем проводимую работу с родителями. Если руководители группы будут вести такой журнал регулярно каждый год, это станет важным инструментом повышения воспитательного эффекта 2. Формы и методы работы с родителями. Руководитель группы должен использовать различные формы и методы работы с родителями. Работа с родителями уместна, если личная работа проводится вместе с коллективом.

REFERENCES

1. Мудрик, А.В. Воспитание в контексте социализации [Текст] / А.В. Мудрик // Классный руководитель. – 2002. – № 5. – С. 79.
2. Рахимов, А.З. Роль нравственного воспитания в формировании личности [Текст] / А.З.Рахимов // Классный руководитель. – 2001. – № 6. – С. 11.
3. Соловцова, Е. Нравственные представления младших подростков [Текст] / Е. Соловцова // Воспитание школьника. – 2000. – № 1. – С. 10.
4. Чепурных, Е. От культуры полезности к культуре достоинства [Текст] / Е. Чепурных // Воспитание школьника. – 2009. – № 5. – С. 2.